

ПАТОГЕНЕЗ ЭХИНОКОККОЗА

Г.Н.Худоярова

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии
Самаркандский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7066105>

Аннотация. Наиболее распространенными промежуточными хозяевами эхинококка являются продуктивные животные: овцы, крупный рогатый скот, свиньи, верблюды и другие. Морфологические исследования показали, что различные формы грибов, видовая, родовая принадлежность которых авторами не была установлена, обнаруживались часто в эхинококках от прооперированных больных людей, и от их наличия, зависела клеточная реакция окружающей паразита ткани хозяина.

Ключевые слова: Эхинококкоз, морфологические исследования, микробиология

Цель исследования: Изучение патогенеза эхинококкоза

Материалы и методы исследования. В работе использованы методы гельминтологических, морфологических, гематологических, бактериологических, биохимических, иммунологических и серологических исследований. Эхинококковая жидкость от 105 животных различных видов (овцы, крупный рогатый скот, свиньи, лошади, верблюды, козы) была исследована на наличие грибов рода *Raecilomyces* и во всех случаях выявлены сферулы представителей рода *Raecilomyces*. У всех животных в крови также выявлены сферулы гриба рода *Raecilomyces*. Было подсчитано их количество в крови и в эхинококковой жидкости, установлена корреляционная зависимость концентрации элементов грибов в крови и жидкости или содержимом кист паразитов.

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты изучения личиночного эхинококка, микробиологии эхинококковой жидкости, свойств микроорганизмов, выделенных из эхинококковой жидкости, морфологической модификации паразита, гистологического строения стенок позволяют сделать следующие заключения.

Вопреки утверждениям большинства исследователей, нами установлено, что эхинококковая жидкость в 74 % случаев содержит микробную флору. При этом, как свидетельствуют гистологические исследования оболочек паразита и стенок капсулы эхинококковых пузырей, она может находиться и в эхинококковой жидкости вполне жизнеспособного паразита, так же, как стерильная в бактериологическом отношении эхинококковая

жидкость может содержаться в эхинококковых пузырях с дистрофически измененными и даже омертвевшими оболочками.

Следовательно, даже омертвление эхинококкового пузыря далеко не всегда обуславливает инфицирование эхинококковой жидкости, а не измененные, жизнеспособные оболочки эхинококка не являются препятствием для проникновения инфекции внутрь паразита.

Наиболее часто в эхинококковой жидкости мы обнаруживали смешанную микрофлору, вдвое реже – чистую монокультуру. Однако, как показывают бактериологические исследования, почти во всех пробах, содержащих микробные ассоциации, находятся одни и те же виды микробов – стафилококки, бактерии кишечной палочки, стрептококки и различные виды грибов, несколько реже – диплококки и микробы группы протей.

Таким образом, все встречающиеся в эхинококковой жидкости микробы относятся к так называемой гноеродной микрофлоре.

Выводы: В настоящей работе мы не ставили задачу выяснить причины и пути проникновения микробов в содержимое эхинококкового пузыря, но все же можем отметить, что бактериологический анализ проб жидкости эхинококковых пузырей, от одного и того же животного в случаях множественного эхинококкоза, свидетельствует о том, что инфицирование содержимого эхинококкового пузыря, зависит не только от состояния оболочек паразита, не только от наличия в организме пораженного животного инфицированного очага и даже не от сочетания обоих этих факторов.

Так, например, во многих пробах эхинококковой жидкости, взятых из разных пузырей, паразитировавших у одного и того же животного, выявлялась различная микробная флора. Следовательно, не только состояние самого паразита и наличие инфекции в организме носителя обуславливает проникновение инфекции в эхинококковую жидкость. Видимо, имеются еще какие-то, но не известные нам, условия, оказывающие влияние на этот процесс.

Литература.

1.Вахидова А.М., Мухитдинов Ш.М., Балаян Э.В., Мамурова Г.Н. (2016). Новые препараты из растительного сырья для лечения гельминтозов животных. XXIV международная научно- практическая интернет-конференция «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» г.Переяслав- Хмельницкий, Украина.29-30 сентября 2016 г. Выпуск -17 с-8

2.Вахидова А.М., Худоярова Г.Н., Абдурахимова А. Камариддин-заде М.(2017). Сравнения местной тканевой реакции строения капсулы хозяина, вокруг инфицированных и стерильных в бактериологическом отношении жизнеспособных эхинококковых пузырей. Профессиональное становление личности XXI века в системе непрерывного образования: теория, практика и перспективы. Ташкент 2017 г с- 107

3.Vakhidova A.M., Boltayev K. S., Khudoyarova G.N.(2020) Echinococcosis of the lungs complicated by pecilomycosis. RS Global Warsaw, Poland 2020.102 стр.

4.Vakhidova A.M., Khudoyarova G.N., Muratova Z.T., E.U. Husanov (2021).The significance of lipid peroxidation in liver tissue of animals affected by echinococcosisю Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation; 2021 32(2) ISSN 2651-4451 | e-ISSN 2651-446X. p.4299-4303.